

**BOSHLANG'ICH SINIF AQLI ZAIF O'QUVCHILARNING DIQQATINI
RIVOJLANTIRISH**

Xabibullayeva Orungul Nurmuxammedovna

Toshkent shahar Sergeli tumani 55-sonli maktab maxsus pedagogi +998973537329

orungulxabibullayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarning diqqatini rivojlantirish muammosi o'rganilgan. Diqqatning psixologik-pedagogik asoslari, aqli zaif bolalarda uchraydigan diqqat buzilishlari va ularni rivojlantirish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: bilish jarayonlari, aqli zaiflik, diqqat, korreksiya

So'nggi yillarda bolalardagi diqqat barqarorligini shakllantirish hamda uning yuzaga keladigan holatlari yuzasidan ota-onalarning, psixolog, hamda pedagoglarga ilmiy izlanishlar olib borish davom etdi. Dunyo miqyosida olib borilgan N.N.Zavadenko, J.J.Volpe, A.Hill, J.Biederman, S.Faraone tadqiqotlar diqqat barqarorligini shakllantirishda avvalo, bosh miya jarohatlanishiga sabab bo'luvchi ham genetik, ham ekzogen omillar keltirib chiqarishini ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, diqqat barqarorligida bosh miyaning peshona qismi po'stlog'i va dumsimon yadrotomonidan ta'minlanuvchi harakat faolligini tormozlovchi nazorati yotadi.

Diqqat – bu psixik faoliyatning biror bir predmet, vaziyat yoki ijtimoiy munosabatga yo'naltirilganligidir. Hech qaysi bir psixik jarayon diqqatning to'planishi va biror bir ob'ekt yoki hodisa ustida diqqatni ushlab turishsiz mavjud bo'la olmaydi. Bolalar bog'chalarida, ko'pchilikni tashkil etgan guruh tarbiyachilarda diqqat barqarorligini shakllantirish bir muncha qiyinroq kechadi. Bu jarayonni ilgaridan diqqati barqarorligi mavjud bo'lgan bolaga nisbatan sabr-toqat aniq yetishadi. Maktabda esa bu yanada murakkablashadi. Shuning uchun ham bunday bolalar bilan psixodiagnostik va korreksion ishlarni olib borish ularning keyinchalik hayotda qiynalishlarining oldini olish imkonini beradi. Aksariat bolalarda diqqati beqaror, tarqoq bo'ladi. Shunday qilib, bolalardagi diqqat barqarorligini shakllantirish muammolari taxlil qilish, korreksiya qilish va uni amaliyotga tatbiq etish ehtiyoji mavjuddir. Bolalarni o'qitishda ularda diqqat, xotira, o'zlarini tuta bilish ko'nikmalarini tarbiyalash bilan uzviy bog'lab olib borish ishlari ko'zda tutiladi.

Aqli zaif bolalarda predmetlar bilan faoliyat ko'rsatish kechikib rivojlanadi. Kichik maktab yoshdagi bolalarning kattalarga va o'z tengdoshlariga qiziqishi qanchalik sust bo'lsa, predmetlarga nisbatan ham xuddi shu holat takrorlanadi. Ular predmetlar bilan tanishishga befarq, loqayddirlar. Predmetlarni behafsalalik bilan sekin, xohishsiz ushlaydilar, bir necha marta manipulyativ harakatlarni amalga oshiradilar.

Aqli zaif bolalarning ruhiy va psixologik taraqqiyot xususiyatlari, rivojlanish bosqichlari, hususiyatlari, ularning bilim egallash xususiyatlarini bilmaslik, defektologlar uchun kundalik ishlarida katta qiyinchilik va tushunmovchiliklarga olib keladi. Aqli zaif bolalar nuqsonlarining barchasi korreksiyalanishi va kompensatsiyalanishi mumkin. Lekin buning uchun tarbiyalash va bilim berishning barcha harakatlari, eng avvalo, birlamchi nuqsonni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Xulosa: Boshlang'ich sinfda o'qiydigan aqli zaif o'quvchilarning diqqatini rivojlantirish masalasi va ushbu jarayon o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashda muhim omil sifatidan ta'limiy muammo sifatida qaralmoqda. Boshlang'ich sinf aqli zaif o'quvchilarning diqqatini

rivojlantirishda psixologik-pedagogik xususiyatlarini o'rganish va metodik tavsiyalar ishlab chiqarishni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A.Nurkeldiyeva, Z.I.Islambekova "Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi", T-2013
2. Po'latova P.M., Amirsaidova Sh.M. va boshqalar "Maxsus pedagogika" Toshkent-2014
3. Sh.Amirsaidova "Aqli zaif bolalar psixologiyasi".Toshkent-2019
4. <http://www.pedagog.Uz>
5. <http://www.Ziyonet.uz>